
Artefacten uit het midden-paleolithicum op de extractiesite van zwarte kwartsiet te Hoegaarden-*Houtemspedeke*.

Nick VAN LIEFFERINGE

Ter hoogte van het toponiem Houtemspedeke in Hoegaarden dagzoomt zwarte kwartsiet (van Tienen) (VAN LIEFFERINGE 2018). Het gaat om een - macroscopisch duidelijk herkenbare - kwartsietvariant binnen de groep van gesteenten die zijn geassocieerd met de Formatie van Tienen (Laat-Paleoceen). Deze variant werd in 2012 voor het eerst macroscopisch en petrografisch beschreven en gedefinieerd als volgt:

“A fine-grained quartzite, still exhibiting a certain rugosity, with a black colour which alternates discretely with lighter patches. The fracture is conchoidal and non-lustrous, but sparkles slightly. [...] The black Tienen quartzite can be described as an intermediate form between the Tienen quartzite and Wommersom quartzite.” (VELDEMAN E.A. 2012).

Naast de meest courante donkergrijze en zwarte kleurtexturen (die de benaming ‘zwarte kwartsiet’ vooralsnog rechtvaardigt)¹ omvat de assemblage van Hoegaarden-*Houtemspedeke* ook (licht)bruine, lichtgrijze en onzuivere (fossilhoudende) kwartsieten.² In beperkte mate is een microkristallijne bijmenging aanwezig in de vorm van (dunne) aders silex en chalcedoon.

Deze kwartsietvariant werd voornamelijk tijdens het vroeg-mesolithicum ontgonnen en gebruikt door jager-verzamelaars binnen een ruim territorium (met een focus op een verspreiding in noordwestelijke richting). De Wingevallei in Vlaams-Brabant - waar de aanwezigheid van bewerkingsplaatsen van (ruwe brokken) zwarte kwartsiet zijn vastgesteld - deed wellicht dienst als (voornaamste) *corridor* van waaruit de grondstof (in de vorm van *manuports* en halffabrikaten) naar talrijke vroeg-mesolithische kamplocaties (in het Scheldebekken) werd getransporteerd (VAN LIEFFERINGE 2020).

Vooralsnog zijn er twee artefacten uit de assemblage van Hoegaarden-*Houtemspedeke* die ontegensprekelijk aantonen dat de zwarte kwartsiet hier tijdens het midden-paleolithicum ter plaatse werd

¹ Mogelijk kan deze benaming na een petrologisch onderzoek nog wijzigen. In ieder geval is de benaming ‘kwartsiet van Tienen’ in de archeologische literatuur petrografisch gezien niet accuraat, aangezien deze terminologie betrekking heeft op grofkorrelige kwartsietvarianten met bouwhistorische relevantie (kwartsiet van Rommersom, *grès mamelonné*) die zijn geassocieerd met de Formatie van Tienen.

² Referentiecollectie Nick Van Liefferinge (NVL).

ingezameld en bewerkt. Beide artefacten in kwartsiet komen tot dusver voor in associatie met drie midden-paleolithische artefacten in vuursteen. Het gaat om:

- **NVL3330** (fig. 1): een (geretoucheerde?) afslag met brede, vlakke hiel (*rentrante* afslagstijl met een EPA³ van 69 °) in zwarte kwartsiet met een bruine kleur. Zowel het dorsaal als het ventraal vlak zijn bedekt met een gevlekte witblauwe patina en windlak. De volledige contour van de afslag draagt korte, onregelmatige, directe en indirecte retouches die in regel niet zijn bedekt met de witblauwe patina. Omwille van deze reden zouden de retouches kunnen worden geïnterpreteerd als gevolg van post-depositionele beschadiging. L: 4,95 cm, B: 4,15 cm, D (mediaal): 0,9 cm, G: 26,2 g.
- **NVL3331** (fig. 2): een deels corticale afslag met vlakke hiel in zwarte kwartsiet met donkergrijze kleur. De negatieven op het dorsaal vlak zijn volledig bedekt met een geaderde witblauwe patina (= *vermiculé*-patina). Op het ventraal vlak heeft de patina zich minder intens ontwikkeld. Er zijn geen macroscopisch zichtbare indicaties (bvb. retouches) die een gebruik als werktuig suggereren. L: 5,0 cm, B: 3,9 cm, D (mediaal): 1,2 cm, G: 19,9 g.
- **NVL3332** (fig. 3): een deels corticale, geretoucheerde afslag met complexe (= gefacetteerde) hiel in grijze vuursteen (wellicht uit de regio van Orp-Jauche). Het distaal deel is afgebroken. Het volledig artefact (alsook de breuk!) is bedekt met met een geaderde witblauwe patina en een zeer uitgesproken windlak. De rechte linkerboord is voorzien van continue, onregelmatige, korte, directe retouches. L: 4,0 cm, B: 3,25 cm, D (mediaal): 0,65 cm, G: 10,58 g.
- **NVL3333** (fig. 4): een (geretoucheerde?) afslag met complexe (= gefacetteerde) hiel in een vuursteen met gevlekte lichtgrijze kleur (wellicht uit de regio van Orp-Jauche). Het volledige artefact is bedekt met een windlak en een geaderde blauwwitte patina die zich vooral op het ventraal vlak sterk heeft ontwikkeld. Het distaal deel is afgebroken en het breukvlak is louter met windlak bedekt. Dit wijst op een relatief oude post-depositionele beschadiging. De linkerboord omvat nog een deel van de voorbewerkte kernrand (= *débordant*). De rechterboord draagt discontinue, onregelmatige, korte directe retouches. Mogelijk gaat het om gebruikssporen op een afslag die duidelijk is vervaardigd door middel van de Levallois-techniek. L: 6,5 cm, B: 4,2 cm, D (mediaal): 1,2 cm, G: 37,56 g.
- **NVL2720** (fig. 5): een relatief intens verweerd fragment van een grote, corticale (geretoucheerde?) afslag in gevlekte grijze vuursteen uit de regio van Orp-Jauche. De

³ *External platform angle* (= hoek tussen het slagvlak en het afbouwvlak/dorsaal vlak).

zwartgroene cortex en een onderliggende oranjebruine infiltratieband wijzen op een herkomst van de vuursteen uit Thanetiaan-afzettingen. Het proximaal deel van de afslag is relatief recent afgebroken (de breuk is niet gepatineerd), waardoor er geen technologische attributen m.b.t. de afslagstijl bewaard zijn gebleven. Op het ventraal vlak is sprake van een 0,5 à 1 mm dikke verweerde (vermiculé-)patina waarop zich concreties van ijzerhoudende mineralen hebben afgezet. Op het distaal uiteinde van de afslag zijn enkele directe retouches aanwezig, die al dan niet bewust zijn aangebracht. (Bewaarde) L: 4,6 cm, B: 6,25 cm, D (max.): 1,9 cm, G: 52,36 g.

Het beperkt aantal artefacten kan op basis van het ontbreken van diagnostische vormtypes slechts algemeen worden gedateerd in het midden-paleolithicum. In het geval van de vuurstenen artefacten zijn er duidelijke aanwijzingen dat de Levalloistechniek werd gehanteerd voor het produceren van afslagen. De assemblage omvat vooralsnog geen (duidelijke) indicaties dat ook ruwe brokken zwarte kwartsiet met de Levalloistechniek zijn voorbereid (tot *prepared cores*). In tegenstelling tot de gefacetteerde hielen van de vuurstenen artefacten vertonen de twee afslagen in kwartsiet (brede) vlakke hielen. Mogelijk waren de natuurlijke breukvlakken van specifiek geselecteerde kwartsietbrokken geschikte slagvlakken voor het efficiënt produceren van afslagen (= *natural prepared material*). Voortgezet (prospectie)onderzoek zal meer gedetailleerde informatie verschaffen omtrent de relatie tussen de grondstof en de aard van de toegepaste bewerkingstechniek.

Tot slot dient de gunstige (paleo)landschappelijk locatie van de site te worden benadrukt. De zwarte kwartsiet dagzoomt langs een steile rand (*talud*) van een plateau, bij een brondal (Vloedgracht) die ca. 1 km zuidelijker aansluit op de vallei van de Grote Gete (fig. 6). Het toenmalig dalstelsel van de Grote Gete functioneerde ongetwijfeld als een belangrijke prehistorische verkeersader die talrijke (midden-paleolithische) kamplocaties in de regio met elkaar verbond.

- VAN LIEFFERINGE N. 2018: *Hoegaarden-Houtemspedeke: een prehistorische extractie- en bewerkingsplaats van zwarte kwartsiet van Tienen* (= Polyhistoriae 15).
- VAN LIEFFERINGE N. 2020: *De introductie van zwarte kwartsiet (van Tienen) en kwartsiet van Wommersom in de materiële cultuur van jager-verzamelaars tijdens het Vroeg-Mesolithicum* (= Polyhistoriae 19).
- VELDEMAN I., BAELE J.-M., GOEMAERE E., DECEUKELAIRE M., DUSAR M. & DE DONCKER H. 2012: Characterizing the hypersiliceous rocks of Belgium used in (pre)history: a case study on sourcing sedimentary quartzites, *Journal of Geophysics and Engineering* 9, S118-S128.

Fig. 1: **NVL3330**. (Geretoucheerde?) afslag met brede, vlakke hiel (*rentrante* afslagstijl met een EPA⁴ van 69 °) in zwarte kwartsiet met een bruine kleur.

Fig. 2: **NVL3331**. Deels corticale afslag met vlakke hiel in zwarte kwartsiet met donkergrijze kleur.

⁴ *External platform angle* (= hoek tussen het slagvlak en het afbouwvlak/dorsaal vlak).

Fig. 3: **NVL3332**. Deels corticale, geretoucheerde afslag met complexe (= gefacetteerde) hiel in grijze vuursteen.

Fig. 4: **NVL3333**. (Geretoucheerde?) afslag met complexe (= gefacetteerde) hiel in een vuursteen met gevlekte lichtgrijze kleur

Fig. 5: NVL2720. Verweerd fragment van een grote, corticale (geretoucheerde?) afslag in gevlekte grijze vuursteen.

Fig. 6: Situering van de site Hoegaarden-Houtemspedeke.